

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 459-465
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14058835)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14058835>

Efektivitas Pembelajaran Microteaching dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Mahasiswa PAI Universitas Sunan Giri Surabaya

Muchammad Lubbil Khobir¹, Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi²

¹²Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: lubbilkhobir@gmail.com¹, yusronmaulana@ac.id²

Abstract

This research examines the effectiveness of microteaching in promoting community development among students in the Department of Islamic Education (PAI) at Sunan Giri University Surabaya. Using a qualitative approach, this study examines how microteaching improves students' ability to plan, implement, and assess community-based education programs. Data were obtained through observation, document analysis, and interviews. The findings showed that microteaching significantly improved students' skills in learning, social awareness, and their responsibility towards social issues such as education and community service. Students also became more confident in implementing community service programs, optimizing the use of educational technology, and improving communication and teamwork skills. Therefore, microteaching is very effective in making PAI students as agents of change who always engage the general public through education based on religious principles.

Keywords: *Microteaching, community empowerment, Islamic Education, student development.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas microteaching dalam mempromosikan pengembangan masyarakat di kalangan mahasiswa di jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Sunan Giri Surabaya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana microteaching meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai program pendidikan berbasis masyarakat. Data diperoleh melalui observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa microteaching secara signifikan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam belajar, kesadaran sosial, dan tanggung jawab mereka terhadap isu-isu sosial seperti pendidikan dan pengabdian masyarakat. Mahasiswa juga menjadi lebih percaya diri dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat, mengoptimalkan penggunaan teknologi pendidikan, dan meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja sama tim. Oleh karena itu, microteaching sangat efektif untuk menjadikan mahasiswa PAI sebagai agen perubahan yang senantiasa melibatkan masyarakat umum melalui pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama.

Kata Kunci: *Microteaching, pemberdayaan masyarakat, Pendidikan Agama Islam, pengembangan mahasiswa.*

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Pengajaran microteaching adalah suatu jenis kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses pendidikan di dalam kelas. Kegiatan ini melibatkan penerapan teori-teori ke dalam praktik untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang sesuai dengan program studi yang sedang ditekuni. Pengajaran mikro adalah kegiatan yang dirancang untuk mahasiswa sebagai calon pendidik yang mencakup pengajaran di kelas dan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan keterampilan profesional guru sebagai syarat dalam mengajar (Ahmad & Hodsay, 2020).

Salah satu metode yang paling efektif untuk mengajar calon pendidik adalah microteaching. Pengajaran mikro memungkinkan siswa untuk mengalami lingkungan pembelajaran keterampilan dalam pengaturan yang terkendali dengan menekankan pada skenario pembelajaran berskala kecil dan tidak umum. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Dwight W. Allen pada tahun 1960-an dan sejak saat itu telah diadopsi secara luas dalam program pelatihan guru di beberapa negara (Brown, 2018).

Tujuan pengajaran mikro sendiri adalah untuk mengembangkan mahasiswa yang memiliki kualifikasi profesional, etos kerja yang kuat, dan pendekatan pedagogis yang selaras dengan disiplin ilmu. Selain itu, microteaching juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen yang kuat untuk belajar dan kemauan untuk belajar sebagai guru (Madjid, 2016). Dengan melihat guru yang profesional ini, dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang saat ini sangat penting dalam semua aspek pendidikan. Universitas Sunan Giri Surabaya, yang terletak di Jl. Brigjen Katamso II, Bandilan, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, melakukan microteaching dengan tujuan untuk menjadi *excellent entrepreneurial univercity* bernafaskan aswaja pada tahun 2040.

Pelaksanaan Microteaching ini difokuskan kepada mahasiswa semester 3 strata satu dengan teknis pelaksanaan berupa kuliah umum dengan tujuan agar semua mahasiswa menjadi agen perubahan dengan mencetak wirausahawan muda yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan selaras dengan visi-misi dari kampus kebanggaan kita UNSURI. Lokasi pelaksanaan microteaching berada di ruang auditorium rektorat UNSURI lantai dua yang telah dilengkapi dengan ruangan ber AC dan sound system serta perlengkapan proyektor. Ruang ini cukup luas sehingga bisa menampung sekitar 300 sampai 400 orang. Adapun materi yang di sampaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan Konsep, Prinsip-prinsip dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat sebagai sumber peningkatan Sumber Daya Manusia di wilayah sekitar kita.

Kemampuan untuk mengajar secara efektif sangat penting dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI) karena guru tidak hanya diharapkan untuk memberikan pengetahuan tetapi juga berfungsi sebagai teladan moral dan katalisator perubahan sosial di masyarakat. Diyakini bahwa mahasiswa PAI di Universitas Sunan Giri dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan agama (Fitri, 2020).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses di mana individu atau kelompok dalam sebuah komunitas menggunakan kekuatan mereka untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri. Dalam konteks ini, pendidikan masyarakat melalui pendidikan Islam menjadi krusial karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai agama dan sosial yang berdampak positif terhadap keadilan sosial (Hasan & Nur, 2019). Oleh karena itu, microteaching bagi mahasiswa PAI diyakini dapat menjadi media yang efektif untuk mengembangkan karakter pendidik yang tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga aktif dalam pengembangan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas microteaching dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa PAI S1 dalam konteks pengembangan masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana microteaching membantu para mahasiswa PAI S1 dalam mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi yang berkaitan dengan masyarakat dengan cara yang langsung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai efektivitas microteaching. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam, sehingga dapat menangkap nuansa pengalaman dan persepsi mahasiswa (Creswell, 2014).

Subyek penelitian adalah mahasiswa pasca sarjana PAI A Universitas Sunan Giri Surabaya yang telah diterima sebagai mahasiswa dari guru madin yang mendapatkan program beasiswa dari pemprov Jawa Timur dengan melalui test baca kitab di Islamic Center Surabaya.

Objek Penelitian: Objek penelitian ini adalah mahasiswa semester 3 strata satu PAI Universitas Sunan Giri. Jumlah subjek yang diwawancarai adalah 10 mahasiswa yang dipilih berdasarkan kriteria pengalaman mereka dalam program microteaching.

Instrumen Penelitian: Peneliti menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali pandangan mahasiswa mengenai pengalaman mereka dalam microteaching dan dampaknya terhadap keterlibatan mereka dalam masyarakat. Observasi juga dilakukan untuk melihat secara langsung interaksi mahasiswa dengan masyarakat dalam situasi microteaching yang sebenarnya.

Proses Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa dan pengamatan partisipan saat mereka melakukan microteaching. Dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan dan rekaman wawancara juga digunakan untuk mendukung data yang diperoleh.

Analisis Data: Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik, dengan langkah-langkah pengkodean awal, identifikasi tema, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul mengenai efektivitas microteaching dalam pemberdayaan masyarakat (Miles & Huberman, 1994).

HASIL

Hasil pengumpulan data

Ada tujuh aspek yang dinilai dalam penelitian ini yaitu:

1. Peningkatan Keterampilan Mengajar. Dari data yang dikumpulkan ditemukan bahwa Mahasiswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan metode pengajaran, seperti diskusi kelompok dan simulasi. Mereka merasa lebih siap menghadapi situasi kelas yang sebenarnya.
2. Kesadaran Sosial. Dari data yang dikumpulkan ditemukan mahasiswa lebih peka terhadap kondisi sosial dan berusaha membuat pendekatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Mereka berkomitmen untuk mengatasi masalah sosial.
3. Kemampuan Merancang Program Pemberdayaan. Dari data yang dikumpulkan ditemukan mahasiswa mampu merancang program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan keterampilan praktis, seperti pelatihan komputer dan kewirausahaan untuk remaja.
4. Tanggung Jawab Sosial. Dari data yang dikumpulkan ditemukan mahasiswa menunjukkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap masalah sosial, termasuk meningkatkan akses pendidikan dan moralitas dalam masyarakat.
5. Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran. Dari data yang dikumpulkan ditemukan mahasiswa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi pembelajaran, seperti aplikasi daring dan proyektor, untuk meningkatkan efektivitas pengajaran.
6. Keterampilan Komunikasi dan Kolaborasi. Dari data yang dikumpulkan ditemukan mahasiswa menunjukkan peningkatan keterampilan berbicara di depan umum dan berinteraksi dalam diskusi kelompok, serta bekerja sama dalam merancang program pemberdayaan.
7. Kemampuan untuk Merefleksikan Pembelajaran. Dari data yang dikumpulkan ditemukan bahwa mahasiswa dapat menilai dan merefleksikan pengalaman mengajar mereka, serta mencari cara untuk meningkatkan kualitas pengajaran berdasarkan umpan balik yang diberikan.

PEMBAHASAN

Kegiatan microteaching yang dilaksanakan oleh mahasiswa Pascasarjana PAI UNSURI ini bertepatan pada hari Selasa 27 Agustus 2024 jam 09:30 WIB, adapun materi microteaching bertemakan **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** yang disampaikan kepada peserta yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi S1 Semester 3 dari fakultas agama Islam.

Materi yang disampaikan adalah Konsep, Prinsip-prinsip dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Tema itu dipilih sesuai arahan dari Kepala Program Studi (kaprodi) Pascasarjana Magister kepada semua mahasiswa Pascasarjana Magister Beasiswa Madin yang berjumlah 15 orang, pada hari-hari yang telah ditentukan. Sehingga konsep pertama yang disampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswi S1 yang mengikuti kegiatan microteaching adalah tentang pentingnya seorang mahasiswa sebagai agen perubahan *Agent Of Change* melalui pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan semua elemen masyarakat sekitarnya.

Pelaksanaan pembelajaran microteaching atau peraktek pengalaman lapangan (PPL) ini di bagi menjadi 3 hari, setiap harinya dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas pagi dan kelas malam, setiap kelasnya diisi oleh pemateri 3 mahasiswa Pascasarjana dengan sub point materi yang berbeda-beda, dalam alokasi waktu minimal 60 menit yang terbagi menjadi dua sesi yakni sesi pemaparan materi dan sesi diskusi atau tanya jawab.

Terdapat dosen pamong yang mendampingi mahasiswa PPL dalam melakukan kegiatan ini yang bertugas untuk mengevaluasi dan memberikan nilai pada mahasiswa PPL dalam menjalankan kegiatan ini dan melaporkannya kepada kepala program studi Magister Pendidikan Agama Islam untuk diberikan nilai yang sesuai, kemudian selanjutnya hasilnya dilaporkan kepada pimpinan tertinggi yakni Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya sebagai bentuk pelaksanaan program PPL sebelum dimulainya perkuliahan aktif mahasiswa Beasiswa Madin dan penilaian awal kemampuan mahasiswa tersebut kepada bapak Rektor.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting yang menggambarkan bagaimana efektivitas microteaching dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan kesadaran sosial mahasiswa PAI sebagai berikut :

1. Peningkatan Keterampilan Mengajar

Mahasiswa yang mengikuti program microteaching merasa lebih siap dalam menghadapi situasi pengajaran yang sebenarnya. Mereka mengembangkan berbagai teknik mengajar yang sesuai dengan konteks masyarakat, seperti penggunaan metode diskusi kelompok dan simulasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Anderson (2015) yang menunjukkan bahwa microteaching secara efektif meningkatkan kemampuan teknis mengajar calon guru. Sekaligus membantu mahasiswa menjadi lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pendidikan modern yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan mengajar yang adaptif dan responsif terhadap konteks sosial yang berbeda.

2. Kesadaran Sosial yang Lebih Tinggi

Melalui pengalaman microteaching, mahasiswa menjadi lebih peka terhadap kondisi sosial dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Mereka menyadari bahwa seorang pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan materi ajar, tetapi juga bertanggung jawab untuk memahami dan merespons kebutuhan masyarakat (Lestari & Sari, 2020). Mahasiswa belajar menyesuaikan pendekatan mereka agar lebih relevan dan berdampak positif terhadap komunitas yang dilayani. Serta memiliki kontribusi dalam peningkatan kesadaran sosial mahasiswa dengan memahami peran seorang pendidik yang bertanggung jawab pada masyarakat melalui pengajaran yang lebih relevan dan positif terhadap kebutuhan masyarakat sekitar.

3. Kemampuan dalam Merancang dan Mengelola Program Pemberdayaan

Selain keterampilan mengajar, microteaching juga melatih mahasiswa dalam merancang program pendidikan yang dapat memberdayakan masyarakat. Mahasiswa dilatih untuk tidak hanya

menyampaikan materi, tetapi juga merancang kegiatan belajar yang dapat meningkatkan partisipasi dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan diri mereka (Yulianto, 2019). Misalnya, mereka mengorganisir pelatihan keterampilan dasar bagi remaja di lingkungan sekitar baik berupa keterampilan mengoperasikan komputer, kerajinan tangan atau kewirausahaan. Program ini memberikan peluang dan kesempatan seorang remaja untuk berkontribusi pada perekonomian lokal. Serta tidak lupa untuk mengadakan kegiatan rutin semisal forum diskusi, shering maupun berbagi praktik baik agar dapat membangun pengetahuan masyarakat tentang isu-isu penting yang mereka hadapi dan terus melangkah untuk menjemput perkembangan dan perubahan hidup yang lebih baik

4. Peningkatan Tanggung Jawab Sosial

Melalui program microteaching, mahasiswa mengalami perubahan dalam pola pikir dan merasa memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap masyarakat. Mereka merasa terpacu untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan sosial, seperti kurangnya akses pendidikan atau masalah moral di masyarakat (Sari & Wijaya, 2021). Mereka tidak hanya menjadi pendidik yang kompeten, tetapi juga menjadi agen perubahan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Mahasiswa dilatih untuk merancang, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan yang melibatkan masyarakat juga menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan serta Lembaga Pendidikan yang ada bahkan komunitas lokal.

5. Meningkatkan Kemampuan dalam Menggunakan Teknologi Pendidikan

Kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam proses pengajaran sangat penting di era digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang berpartisipasi dalam program microteaching UNSURI lebih percaya diri dengan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran (Kuswanto, H., & Setiawan, A. 2019) Sebagai contoh, mereka sekarang menggunakan alat pengajaran berbasis teknologi seperti proyektor, aplikasi pembelajaran yang inovatif, dan alat presentasi yang dapat membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih menarik. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa penggunaan teknologi oleh guru dapat mempercepat proses pembelajaran dan meningkatkan jumlah waktu yang dihabiskan siswa untuk mempelajari materi.

6. Peningkatan Keterampilan Komunikasi dan Kerjasama

Selain keterampilan belajar dan sosial, mahasiswa PAI juga mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerja sama tim yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa microteaching membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan mereka dalam situasi normal dan berinteraksi dengan berbagai kelompok orang. Hal ini tidak hanya penting dalam konteks pendidikan, tetapi juga dalam kegiatan penjangkauan masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Melalui diskusi kelompok dan simulasi, mahasiswa belajar untuk lebih memahami perspektif orang lain, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan, dan mengekspresikan ide-ide mereka dengan jelas dan persuasif (Fachruddin, A., & Idris, H. 2018).

7. Memperkuat Kemampuan Menilai dan Meningkatkan Proses Pembelajaran

Salah satu tujuan pengajaran microteaching adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami dan meningkatkan kebiasaan kerja mereka sebagai calon pendidik. Hasil observasi menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya pandai dalam belajar tetapi juga dalam menilai diri mereka sendiri. Mereka ingin mengubah metode yang mereka gunakan, menilai keefektifannya, dan menemukan cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka (Purnomo, E. 2017). Hal ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena guru yang baik tidak hanya mampu memahami materi tetapi juga menilai gaya belajar siswa dan menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai.

Gambar 1. Pelaksanaan Microteaching Mahasiswa Pascasarjana kepada mahasiswa PAI S1 Semester 3

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa microteaching memiliki dampak yang signifikan dalam memberdayakan mahasiswa PAI Universitas Sunan Giri Surabaya untuk terlibat dalam pengembangan masyarakat. Program microteaching memberikan kontribusi yang besar dalam mengembangkan keterampilan mengajar, meningkatkan kesadaran sosial, memperkuat kemampuan pengelolaan program pemberdayaan, dan menanamkan tanggung jawab moral bagi mahasiswa sebagai calon pendidik.

Penelitian ini menyarankan agar program microteaching pada kurikulum PAI diperluas untuk mencakup lebih banyak materi tentang dinamika sosial dan keterampilan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya terampil secara teknis dalam mengajar tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat.

Selain itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa program microteaching yang didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan umum memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan standar hidup masyarakat umum. Pengelolaan program pemberdayaan, peningkatan tanggung jawab sosial mahasiswa, dan peningkatan keterampilan komunikasi, semuanya menunjukkan bahwa mereka menjadi lebih mahir dalam menangani masalah sosial yang muncul, terutama yang terkait dengan pendidikan dan kemakmuran masyarakat.

Dengan demikian, microteaching di UNSURI berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus sebagai panduan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial. Penanaman nilai-nilai keagamaan yang selaras dengan tujuan universitas memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan integritas, kompetensi, dan kepedulian mahasiswa terhadap kebutuhan sosial. Hal ini sejalan dengan misi Universitas Sunan Giri Surabaya untuk mendidik generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas namun juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat umum dan sekitarnya.

REFERENSI

- Ahmad, S., & Hodsay, Z. (2020). *Profesi kependidikan dan keguruan*. Deepublish.
- Anderson, J. (2015). *Microteaching in Teacher Education*. *International Journal of Teaching and Learning*.

- Brown, C. (2018). Effective Teaching Skills through Microteaching Practice. *Educational Studies Journal*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Fachruddin, A., & Idris, H. (2018). "Pentingnya Keterampilan Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan." *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan*, 5(1), 98-110.
- Fitri, S. (2020). Community Empowerment through Religious Education. *National Journal of Social Development*.
- Hasan, R., & Nur, A. (2019). PAI Education and Social Responsibility. *Journal of Islamic Studies*.
- Kuswanto, H., & Setiawan, A. (2019). "Pengaruh Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Teknologi*, 11(2), 34-45.
- Lestari, M., & Sari, D. (2020). Social Awareness in Educational Practices. *Journal of Education and Society*.
- Madjid, A. (2016). Pengembangan Kinerja Guru Melalui: Kompetensi, Komitmen dan Motivasi Kerja. *Samudra Biru*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Purnomo, E. (2017). "Pengaruh Proses Refleksi dalam Pembelajaran terhadap Peningkatan Kualitas Pengajaran." *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 13(2), 45-56.
- Sari, I., & Wijaya, B. (2021). Moral Responsibility in Teacher Education Programs. *Journal of Moral Education*.
- Yulianto, A. (2019). Program Management in Community Empowerment through Education. *International Journal of Educational Development*.